

EJP SOIL

European Joint Programme

MĒRĶA AUDITORIJA

KLIMATA ZIŅĀ GUDRAS AUGSNES APSAIMNIEKOŠANAS PRAKSES UN ŪDENS REGULĒŠANAS PASĀKUMU IEVIEŠANA EIROPĀ

MINIMĀLAS VAI BEZAPSTRĀDES LAUKSAIMNIECĪBA NAV SVĒTĀ GRĀLA ATBILDE

Augsnes sablīvēšanās samazināšanai ir nepārprotami pozitīva ietekme. Tā vietā, lai ieviestu augsnes apstrādes aizliegumus, mēs varētu vēlēties vairāk attīstīt pareizā laikā un ar vieglāku tehniku veiktu zemes apstrādi, kā arī atjaunot sablīvētas augsnes.

ORGANISKO VIELU PIEVIENOŠANA, ATGRIEŠANA VAI SAGLABĀŠANA

Organiskais ogleklis ir kā java augsnes mājā. Tas satur kopā augsnes daļiņas un uzlabo augsnes struktūru. Nevar noliegt tādu organisko piedevu kā augu atlieku, komposta, kūtsmēslu, skaidu un bioogles priekšrocības.

DAŽĀDAS PIEEJAS DAŽĀDIEM CILVĒKIEM, AUGSNĒM, FERMĀM UN ZEMNIEKIEM

AUTORI

Guillaume Blanchy, Gilberto Bragato,...
Sarah Garré (2023)

Augsnes pārklāšana ar dzīvjiem augiem darbojas

Ja augsnes virskārtā pastāvīgi tiek uzturēta veģetācija, tiek stimulēta augsnes dzīvība un oglekļa uzkrāšanās. Tas ir būtiski, lai izveidotu labu augsnes struktūru.

EJP SOIL AUGSNES PROJEKTS IZCEĻ

LABA AUGSNES STRUKTŪRA NODROŠINA LABU ŪDENS INFILTRĀCIJU UN NOTURĒŠANU.

Šo augsnes segumu var iegūt dažādos veidos: starpkultūras, piemēram, rapsis vai facēlija, var sniegt labumu ziemā, zem kukurūzas laukiem var sēt zāli, bet starp augļu koku rindām var uzturēt zālāju.

Visām lauksaimniecības metodēm ir savas priekšrocības un trūkumi. Šie augi arī uzņems ūdeni, kas var būt problēma reģionos, kas cīnās ar sausumu visu gadu.

EJP SOIL FINANSĒTS PROJEKTS CLIMASOMA

Vairāk nekā 10 000 novērojumu rezultāti par augsnes apsaimniekošanu un kultūraugu sistēmu praksi. Pastāvīgs augsnes segums, organisko vielu pievienošana un tehnikas samazināšana lauksaimniecības zemēs. Neviena pārvaldības prakse nevar būt vienīgais risinājums visām augsnēm un klimatiskajiem apstākļiem: konteksts ir galvenais!

PROJEKTA KOORDINATORS:

Sāra Garre

sarah.garre@ilvo.vlaanderen.be

EJP SOIL PROJEKTA PAREDZAMĀ IETEKME UN ES AUGSNES MISIJAS MĒRĶI

Veicināt izpratni par augsnes apsaimniekošanu un tās ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu un vidi.

AUGSNES MISIJA: saglabāt augsnes organiskā oglekļa krāju un uzlabot augsnes struktūru

NOZĪMĪGĀKIE FAKTI NO:

EJP SOIL finansētā projekta:
CLIMASOME

Piemērojamība:
visas klimatiskās zonas saskaņā ar
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

EJP SOIL has received
funding from the European
Union's Horizon 2020
research and innovation
programme: Grant
agreement No 862695

